

Digital Transformation in Libyan Banks

Four Case Studies

Hadeel R. Elgerbi¹, Yuosre F. Badr²

¹ University of Tripoli, faculty of information technology

² School of Management, Asian Institute of Technology (AIT)

h.elgerbi@uot.edu.ly, badir@ait.asia

DOI: <https://10.5281/zenodo.18114356>

Abstract. This article examines digital transformation (DT) in the Libyan banking sector, a context characterized by prolonged political instability, regulatory centralization, and economic uncertainty. Using a qualitative comparative case study approach, four Libyan banks representing different levels of DT maturity were analyzed. Data were collected through twenty face-to-face interviews with bank executives and employees, complemented by internal reports and archival documents. The findings reveal that DT adoption is shaped by six interrelated factors: (1) leadership decision-making orientation, (2) ownership structure, (3) levels of bureaucracy and formalization, (4) human resource skills and training, (5) strategic clarity regarding technological development, and (6) investment capacity. Although all banks operate under the same national conditions, the relative influence of these factors varies significantly across cases, resulting in divergent DT trajectories. Rather than pursuing DT as an innovation-driven strategy, Libyan banks primarily adopt digital technologies to ensure operational continuity, regulatory compliance, and institutional survival. This study contributes to DT literature by highlighting transformation dynamics in fragile and conflict-affected environments.

Keywords: Banking technology, Digital transformation, Libyan banks.

1 Introduction

Digital transformation (DT) has emerged as a critical strategic priority for organizations seeking to sustain competitiveness in rapidly evolving and technology-intensive environments. DT broadly refers to the integration of digital technologies into organizational processes, structures, and service offerings, whether these technologies are developed internally or acquired from external sources. Importantly, DT extends beyond the mere adoption of information technologies; it entails fundamental changes in organizational activities, infrastructures, and performance outcomes. As emphasized by [1], digital transformation reshapes how organizations operate and create value, making it essential for long-term survival in increasingly competitive markets.

التحول الرقمي في المصارف الليبية

أربع دراسات حالة

هديل ر. الجربي¹، يسرى ف. بدر²

¹ كلية تقنية المعلومات، جامعة طرابلس، ² كلية الإدارة، المعهد الآسيوي للتقنية

h.elgerbi@uot.edu.ly

badir@ait.asia

DOI: <https://10.5281/zenodo.18114356>

الملخص. تتناول هذه المقالة التحول الرقمي (DT) في القطاع المصرفي الليبي، وهو سياق يتسم بعدم الاستقرار السياسي المطول، والمركزية التنظيمية، وعدم اليقين الاقتصادي. وباستخدام منهج دراسة حالة مقارنة نوعية، تم تحليل أربعة مصارف ليبية تمثل مستويات مختلفة من نضج التحول الرقمي. جمعت البيانات من خلال عشرين مقابلة مباشرة مع قيادات وموظفي المصارف، إلى جانب تقارير داخلية ووثائق أرشيفية. وتُظهر النتائج أن تبني التحول الرقمي يتشكل بفعل ستة عوامل مترابطة هي: (1) توجهات القيادة في اتخاذ القرار، (2) هيكل الملكية، (3) مستويات البيروقراطية والرسميات، (4) مهارات الموارد البشرية والتدريب، (5) الوضوح الاستراتيجي فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي، و (6) القدرة على الاستثمار. وعلى الرغم من أن جميع المصارف تعمل في ظل الظروف الوطنية نفسها، فإن التأثير النسبي لهذه العوامل يختلف بشكل ملحوظ بين الحالات، مما يؤدي إلى مسارات متباينة للتحول الرقمي. وبدلاً من تبني التحول الرقمي بوصفه استراتيجية قائمة على الابتكار، تعتمد المصارف الليبية التقنيات الرقمية أساساً لضمان استمرارية العمليات، والامتثال التنظيمي، والبقاء المؤسسي. وتُسهّم هذه الدراسة في أدبيات التحول الرقمي من خلال إبراز ديناميكيات التحول في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

الكلمات المفتاحية. التكنولوجيا المصرفية، التحول الرقمي، المصارف الليبية.